

ПРИРОДНОРЕСУРСНЫЕ КАДАСТРОВЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ

Тошбоева Робия Собировна

доцент кафедры Бизнес право

кандидат юридических наук

Ташкентского Государственного

Юридического Университета

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7956738>

Аннотация: В статье автор анализирует нарушения в сфере предоставления кадастровой информации о природных ресурсах. На основе анализа законодательства и научной литературы автор предлагает квалифицировать нарушения в сфере кадастров природных ресурсов как самостоятельных вид правонарушений.

Ключевые слова: кадастровой информации о регистрации права на недвижимость, обращения с кадастровой информацией о природных ресурсах,

В Стратегии нового Узбекистана на 2022-2026 годы закрепляется норма относительно неприкосновенности имущественных прав и сокращение необоснованного вовлечения компетентных органов в имущественную сферу и для ее исполнения, которая подразумевает внедрение системы защиты прав лица, приобретшего недвижимость, исходя из официальной информации государственного органа. В данном случае речь идет о кадастровой информации о регистрации права на недвижимость, предоставляемый компетентным органом.

Логической конкретизацией данной нормы является внесение нормы относительно безосновательного отклонения регистрации права собственности на недвижимость, истребования информации о праве собственности и использовании собственности либо информации о нем без разрешения владельца в перечень фактов нарушения прав собственности. А защита права собственности на природные ресурсы обуславливается законностью процедур формирования и применения кадастровой информации о природных ресурсах.

Правовое обеспечение юридических последствий на нарушение требований формирования и применений кадастровой информации о природных ресурсах закрепляется как в обще-экологических, так и в кадастровых нормах.

В частности, статья 47 закона «Об охране природы» [1] предусматривает в качестве основания ответственности за нарушение законодательства отказ от предоставления своевременной и достоверной

информации о состоянии окружающей природной среды и использовании ее ресурсов. Далее эта норма регламентируется в законах «О государственных кадастрах»[2], «О государственном земельном кадастре»[3] а также подзаконных нормативно-правовых актах, регламентирующих порядок ведения государственных кадастров природных ресурсов.

Вместе с тем Положение о Национальной инфраструктуре пространственных данных выделяет ряд правонарушений в сфере пространственных данных, к которым относятся и природноресурсная кадастровая информация. Например, нарушение стандартов, норм и правил при их использовании и обработки пространственных данных и метаданных или подделка, ограничение пользования, нарушение, уничтожение, кража пространственных данных или метаданных входящих в НИПС.

Но несмотря на это то, правонарушения в сфере обращения с природноресурсной кадастровой информацией не рассматривается в качестве отдельной группы экологических правонарушений.

В отечественной научной литературе — общие вопросы ответственности за нарушения в сфере использования и охраны природных ресурсов рассмотрены О.Х.Нарзуллаевым [4] (биоразнообразие), С.С.Хамраевым[5] (недра), У.Т. Аюбовым[6] и О.Б.Турсуновым[7] (земельные ресурсы), Д.Н. Махаматовым [8] (растительный мир), Н.Ш.Ражабовым [9] (лес) и др.

Непосредственно касаясь исследуемого вопроса отечественный исследователь О.Б.Турсунов юридическую ответственность за нарушение требований закона «О государственном земельном кадастре» рассматривает в качестве основополагающего признака земельно-кадастровых отношений. Позиции вышеуказанных авторов обоснованы общими нормами действующего законодательства, при этом в них отсутствуют анализ юридических последствий за нарушения природноресурсного кадастрового законодательства.

В этом отношении мы поддерживаем позицию А.Л.Монгуша, который в качестве самостоятельного вида экологических правонарушений выделяет правонарушения “против права на приобретение верных сведений о состоянии окружающей среды».[10]

По нашему мнению, что анализ состояния правового обеспечения исследуемого вопроса позволяет выделить ответственность в сфере

обращения с кадастровой информацией о природных ресурсах в подвид экологической ответственности.

Во-первых, статья 47 закона «Об охране природы» предусматривает в качестве основания ответственности за нарушение законодательства отказ от предоставления своевременной и достоверной информации о состоянии окружающей природной среды и использовании ее ресурсов. Далее эта норма регламентируется в законах «О государственных кадастрах» и «О государственном земельном кадастре» а также во всех подзаконных нормативно-правовых актах, регламентирующих порядок формирования и применения информации государственных кадастров природных ресурсов, за исключением Положения о порядке ведения государственного кадастра месторождений, проявлений полезных ископаемых и техногенных образований Республики Узбекистан.

Кроме того, новое Положение о Национальной инфраструктуре пространственных данных выделяет ряд правонарушений в сфере пространственных данных, к которым относятся и природноресурсная кадастровая информация. Например, нарушение стандартов, норм и правил при их использовании и обработки пространственных данных и метаданных или подделка, ограничение пользования, нарушение, уничтожение, кража пространственных данных или метаданных входящих в НИПС;

, имеется специфический предмет ответственности – природноресурсная кадастровая деятельность. Закон не определяет понятия «природноресурсная кадастровая деятельность», но исходя из действующих норм мы можем определить его как деятельность компетентных органов и субъектов природопользования, направленная на формирование и применение кадастровой информации о природных ресурсах. Нормы административного законодательства регулируют некоторые отношения, возникающие из-за невыполнения требований данных этапов;

, есть специальные субъекты формирования и применения кадастровой информации, которые несут ответственность за нарушение своих обязанностей. Это компетентные государственные органы и их структурные подразделения (их деятельность была рассмотрена нами в главе III, кадастровые инженеры (их деятельность рассмотрена в главе II), природопользователи – собственники либо пользователи природных ресурсов (физические и юридические лица, в чью обязанность входит

предоставление информации об изменениях в состоянии природного ресурса) а также юридические лица как собственники или владельцы геоинформационных систем.

Исходя из вышеизложенного, представляем авторское видение понятия

«природноресурсные кадастровые правонарушения», под которыми понимают деяния (действия, бездействия) субъектов природноресурсной кадастровой деятельности, направленных против порядка формирования и применения информации, которые влекут за собой применение мер юридической ответственности.

Что касается классификации природноресурсных кадастровых правонарушений, мы предлагаем систематизировать урегулированные и неурегулированные правом нарушения и разделить их на три категории:

деяния в сфере регистрации права собственности на природные ресурсы;

деяния в сфере формирования природноресурсной кадастровой информации;

деяния в сфере предоставления недостоверной природноресурсной кадастровой информации.

Следует отметить, что все указанные виды кадастровых правонарушений рассматриваются в рамках традиционных видов юридической ответственности.

Таким образом, выделение кадастровых правонарушений в отдельную группу правонарушений в экологической сфере является необходимым шагом в сфере дальнейшего совершенствования законодательства в сфере кадастров природных ресурсов.

Использованная литература:

1. <https://lex.uz/docs/7065>
2. <https://lex.uz/docs/19480>
3. <https://lex.uz/docs/9704>
4. О.Х.Нарзуллаев. "Ўзбекистонда биологик ресурсларни муҳофаза қилиш ва улардан фойдаланишни ҳуқуқий тартибга солишни такомиллаштириш". Т., ТДЮУ, Монография, 2020, 198 б.
5. Хамроев С.С. Ўзбекистон Республикасининг кончилиқ ҳуқуқи. Дарслик.Т., ТДЮИ, 2007, 276 б.
6. Ер ҳуқуқи. Дарслик. Т., ТГЮУ, 2013, 56 б.

7. Турсунов О.Б. Проблемы правового обеспечения государственного земельного кадастра. Автореферат на соиск.учен.степ.к.ю.н., Ташкент, 2012, с.26
8. Махкамов Д.Н. Камёб ва йўқолиб бораётган ўсимлик дунечи объектларини ҳуқуқий муҳофаза қилиш. Ю.ф.н. номзодлик диссерт. реферат. Т., ТДЮУ, 2012, 3518 б.
9. Ражабов Н.Ш. Ўрмон ҳуқуқи. Ўқув қўлланма. Т., ТДЮИ, 2007, 25 б.
10. Монгуш, А. Л. Административная ответственность за экологические правонарушения, совершаемые на особо охраняемых природных территориях (на примере Республики Тыва): автореф. дис. ... кан. юрид. наук / А. Л. Монгуш. — Москва, 2008. — 257 с.